

PROTECTION OF MORAL DAMAGE UNDER CIVIL LAW: HISTORICAL EVOLUTION AND MODERN TRENDS

Adilova Marjangul Elmuratovna
Lecturer Karakalpak State University

Abstract

This article provides a theoretical and practical analysis of the institution of compensation for moral damages, which serves as an important means of protecting personal non-property goods in civil law. The article examines the stages of the historical formation of this institution from the Soviet era to the years of independence and provides a comparative analysis of the experience of the Anglo-American legal system (USA). The author reveals the systemic problems arising in today's judicial practice in determining the amount of moral damage in money, evaluating the criteria of "reasonableness and fairness," and puts forward scientific and practical proposals to improve the procedure for recovering moral damage.

Keywords

moral damage, personal non-property rights, physical pain, mental suffering, judicial practice, reasonableness and justice, compensation amount, forensic psychological expertise, social networks.

МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ: ТАРИХИЙ ТАДРИЖ ВА ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР

АДИЛОВА МАРЖАНГУЛ ЕЛМУРАТОВНА

Қорақалпоқ давлат университети ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада фуқаролик ҳуқуқида шахсий номулкӣ неъматларни ҳимоя қилишнинг муҳим воситаси бўлган маънавий зарарни қоплаш институти назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилинган. Мақолада мазкур институтнинг собиқ иттифоқ давридан бошлаб мустақиллик йилларигача бўлган тарихий шаклланиш босқичлари ўрганилган ва инглиз-америка ҳуқуқ тизими (АҚШ) тажрибаси қиёсий таҳлил этилган. Муаллиф томонидан бугунги кунда суд амалиётида маънавий зарарнинг пулдаги миқдорини белгилаш, «оқилоналик ва адолатлилик» мезонларини баҳолашда юзага келаётган тизимли

муаммолар очиб берилган ва маънавий зарарни ундириш тартибини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: маънавий зарар, шахсий номулкий ҳуқуқлар, жисмоний оғриқ, рухий азоб, суд амалиёти, оқилоналик ва адолатлилик, компенсация миқдори, суд-психология экспертизаси, ижтимоий тармоқлар.

Аннотация: В данной статье теоретически и практически проанализирован институт компенсации морального вреда, являющийся важным средством защиты личных неимущественных благ в гражданском праве. В статье изучены этапы исторического формирования данного института, начиная с советских времен и заканчивая годами независимости, а также проведен сравнительный анализ опыта англо-американской правовой системы (США). Автором раскрыты системные проблемы, возникающие сегодня в судебной практике при определении денежного размера морального вреда, оценке критериев "рациональности и справедливости," выдвинуты научно-практические предложения по совершенствованию порядка взыскания морального вреда.

Ключевые слова: моральный вред, личные неимущественные права, физическая боль, нравственные страдания, судебная практика, разумность и справедливость, размер компенсации, судебно-психологическая экспертиза, социальные сети.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли суд-ҳуқуқ ислоҳотлари даврида инсон қадр-қиммати, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини олий қадрият даражасига кўтариш давлат сиёсатининг устувор йўналиши ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддасида давлатимизда демократия умуминсоний принципларга асосланиши, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият эканлиги мустаҳкамлаб қўйилган[1]. Мазкур конституциявий норма фуқароларнинг шахсий номулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштиришни тақозо этади.

Айнан фуқароларнинг шахсий-номулкий неъматларини ҳимоя қилишнинг муҳим фуқаролик-ҳуқуқий воситаси бўлган маънавий зарарни ундириш

институти бугунги кунда суд амалиётида энг кўп мурожаат қилинадиган соҳалардан бирига айланди. Конституцияда ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш кафолатланганлиги туфайли фуқаролик ишлари бўйича судларда маънавий зарар ундиришга оид даъво аризаларининг сони кун сайин ортиб бормоқда. Бироқ, моддий ва процессуал ҳуқуқ нормаларининг қўлланилишида, хусусан, маънавий зарарнинг миқдорини белгилаш, руҳий ва жисмоний оғриқлар даражасини баҳолашда судлар олдида ҳанузгача кўплаб мунозарали ва мураккаб муаммолар юзага келмоқда. Шу сабабли, ушбу институтнинг шаклланиш тарихини ўрганиш, хорижий тажрибани таҳлил қилиш ва қонунчиликдаги бўшлиқларни бартараф этиш масаласи юқори назарий ва амалий долзарблик касб этади.

Фуқаролик ҳуқуқи назариясида маънавий зарар – бу ҳуқуқбузарлик натижасида фуқарога етказилган жисмоний ёки руҳий азоблар (оғриқлар) сифатида тавсифланади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1021-моддасига асосан, маънавий зарар уни етказувчининг айби бўлган тақдирда, зарар етказувчи томонидан қопланади.

Маънавий зарар уни етказувчининг айбидан қатъи назар, қуйидаги ҳолларда қопланади, агар:

зарар фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига ошиқча хавф манбаи томонидан етказилган бўлса;

зарар фуқарога уни қонунга хилоф тарзда ҳукм қилиш, қонунга хилоф тарзда жиноий жавобгарликка тортиш, эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олишни ёки муносиб хулқ-атворда бўлиш ҳақида тилхат олишни қонунга хилоф тарзда қўлланиш, қонунга хилоф тарзда маъмурий жазо қўлланиш ва қонунга хилоф тарзда ушлаб туриш, шунингдек ҳар қандай қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш натижасида етказилган бўлса;

зарар ор-номус, қадр-қиммат ва ишчанлик обрў-эътиборини ҳақоратловчи маълумотларни тарқатиш туфайли етказилган бўлса;

қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда[2].

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1022-моддасида маънавий зарарни қоплаш усули ва миқдори белгиланган. Унга кўра маънавий зарар пул билан қопланади. Маънавий зарарни қоплаш миқдори жабрланувчига етказилган жисмоний ва маънавий азобларнинг хусусиятига, шунингдек айб товон тўлашга асос бўлган ҳолларда зарар етказувчининг айби даражасига қараб суд томонидан аниқланади. Зарарни қоплаш миқдорини аниқлашда оқилоналик ва адолатлилик талаблари эътиборга олинishi лозим.

Жисмоний ва маънавий азобларнинг хусусияти маънавий зарар етказилган ҳақиқий ҳолатлар ва жабрланувчининг шахсий хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда суд томонидан баҳоланади.

Маънавий зарар тўланиши лозим бўлган мулкий зарардан қатъи назар қопланади.

Узоқ йиллар давомида социалистик ҳуқуқ тизими шароитида маънавий зарарни моддий (пул) шаклида қоплаш имконияти умуман рад этиб келинган. Совет мафқураси буни гўёки «совет фуқаросининг шахси жуда юқори қадриятга эга бўлиб, уни ҳеч қандай пул билан баҳолаб бўлмаслиги» билан асослашга уринган.

Шу сабабли ҳам узоқ вақт маънавий зарарни ундиришга доир ҳуқуқий нормалар фуқаролик қонунчилигида ўз аксини топмаган. Шунингдек, айрим юридик адабиётларда ҳам маънавий зарарни қоплаш масаласига салбий фикр-мулоҳазалар билдириб ўтилган. Хусусан, ҳуқуқшунос олимлар В.Смирнов ва А.Собчаклар маънавий зарар иқтисодий мазмунга эга бўлмаганлиги боис, моддий жиҳатдан ундирувга қаратилиши мумкин эмаслигини кўрсатса[3], бошқа ҳуқуқшунос олима М.Маркова эса, жиноят натижасида жабрланган шахс ва унинг яқинлари кўрган маънавий зарар моддий жиҳатдан қопланиши мумкин эмаслигини исботлашга уриниб[4], келишган.

Шу тарзда маънавий зарар билан боғлиқ нормаларнинг қонун ҳужжатларида ифодаланиши билан боғлиқ масаланинг тарихига назар ташлайдиган бўлсак, вақт ўтган сари маънавий зарар билан боғлиқ айрим

атамалар у ёки бу кўринишда собиқ иттифоқ қонун ҳужжатларида секин осталик билан намоён бўла бошлаганлигини кузатиш мумкин. Хусусан, дастлаб Иттифоқ ва иттифоқдош республикалар жиноят судлов ишларини юритиш Асосларининг 24-моддасида, жабрланувчи деб, жиноят натижасида маънавий, жисмоний ва мулкӣ зарар кўрган шахс ҳисобланиши таъкидлансада, лекин жабрланувчига етказилган маънавий зарар ва уни ундириш юзасидан ҳеч қандай ҳуқуқӣ норма белгиланмади[5].

Фуқароларнинг маънавий зарарни ундиришга оид ҳуқуқи 1990 йил 12 июнда қабул қилинган “Матбуот ва бошқа оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги собиқ иттифоқ қонунида биринчи маротаба ўз ифодасини топди. Бу эса маънавий зарар учун товон ундиришга оид тушунчаларнинг кенг жамоатчилик онгига кириб келишига дастлабки туртки бўлди. Шунингдек, ушбу қоида айрим ҳуқуқшунос олимларнинг маънавий зарар учун тўлов ундиришга оид ҳуқуқӣ норма бошқа қонунчиликларда ҳам ўз ифодасини топиши лозимлиги юзасидан айрим фикр-мулоҳазаларнинг билдиришларига қайсидир маънода сабаб бўлди.

Фуқарога етказилган маънавий зарар (жисмоний ва маънавий азоблар) учун ундирувни моддий шаклда амалга ошириш билан боғлиқ умумҳуқуқӣ норма қонунчилик тизимига 1991 йил 31 майда собиқ иттифоқ ва иттифоқдош республикалар фуқаролик қонунчилиги Асосларининг қабул қилиниши муносабати билан кириб келди. Мазкур Асосларнинг 131-моддасида маънавий зарарни ундиришга оид ҳуқуқӣ норма ўз ифодасини топиб, унда биринчи марта маънавий зарар тушунчаси, шартлари ва ундириш усуллларини белгилаб беришга уриниш бўлган. Мазкур нормага кўра, маънавий зарар бу фуқарога етказилган жисмоний ёки руҳӣ азоблар эканлиги эътироф этилган. Маънавий зарарни ундириш шартлари сифатида зарар етказишга олиб келган ҳуқуққа хилоф ҳатти-ҳаракат ва зарар етказувчининг айби тушунчалари кўрсатилди. Шунингдек, маънавий зарар пул ёки бошқа моддий шаклда ва мулкӣ зарардан қатъи назар, суд томонидан аниқланган миқдорда қопланиши назарда тутилди. Маънавий зарарни ундиришга доир қоидалар ушбу

Асосларнинг 7-моддасида ҳам ўз ифодасини топган бўлиб, унга кўра, маънавий зарар нафақат фуқароларга, балки ор-номус, кадр-қиммат ва ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълумотларнинг тарқатилиши муносабати билан юридик шахсга ҳам ундириб берилиши белгилаб қуйилди[6].

Мустақиллик йилларида миллий қонунчилигимизда мазкур институтни шакллантириш жараёнини шартли равишда иккита асосий босқичга ажратиш мумкин:

Биринчи шаклланиш босқичи (1996-1999 йиллар): жамиятда қонунийликни таъминлаш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида тизимли асослар яратилди. Диққатга сазовор жиҳати шундаки, миллий қонунчиликда маънавий зарарни қоплаш нормаси биринчи марта 1996 йил 1 апрелдан кучга кирган Меҳнат кодексига (эски таҳрирдаги 4, 112-моддалар) ўз аксини топди. Унга кўра, меҳнат соҳасида камситилишга учраган ёки ишдан ноқонуний бўшатишган ходимга маънавий зарар компенсацияси тўланиши ва бу миқдор ходимнинг ойлик иш ҳақидан кам бўлмаслиги белгиланди.

Кейинчалик, 1997 йил 1 мартдан амалга киритилган Фуқаролик кодексининг 57-боби, 1021 ва 1022-моддалари билан маънавий зарарни қоплашнинг умумий моддий-ҳуқуқий асослари, усуллари ва мезонлари тизимлаштирилди. Шунингдек, ушбу даврда Жиноят-процессуал кодексининг 302 ва 309-моддалари, “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун (4-модда) ҳамда “Телекоммуникациялар тўғрисида”ги қонунларда соҳавий маънавий зарар нормалари жорий этилди.

Иккинчидан ривожланиш ва такомиллашиш босқичи (2000-2012 ва ундан кейинги йиллар): Бу даврда давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг ноқонуний хатти-ҳаракатлари натижасида етказилган маънавий зиён учун жавобгарлигини кучайтиришга эътибор қаратилди. “Давлат солиқ хизмати тўғрисида”ги (13-модда), “Реклама тўғрисида”ги, “Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги ва “Эркин иқтисодий зоналар тўғрисида”ги қонунларга тегишли ўзгартишлар киритилиб, тадбиркорлар ва фуқароларнинг мансабдор шахслар

айби билан кўрган маънавий зарарларини суд тартибида ундириш кафолатлари кенгайтирилди.

Англо-саксон ҳуқуқий тизимида (Англия ва АҚШ) маънавий зарарни ундириш институти ўзига хос бой тарихий тажрибага эга. АҚШ ҳуқуқ тизими умумий жиҳатдан инглиз ҳуқуқига ўхшаш бўлса-да, ҳар бир штатнинг ўз қонунчилиги мавжудлиги сабабли жиддий фарқлар кўзга ташланади. АҚШ судларида маънавий зарар (emotional distress) ундириш учун қуйидаги мезонлар умумий ҳисобланади:

- Ҳуқуқбузарликнинг субъектив томони (қасд ёки эҳтиётсизлик мавжудлиги);
- Маънавий азобнинг реаллиги (жабрланувчининг кўрқув ва хавотирлари асосли эканлиги);
- Зарарнинг тан жароҳати ёки жисмоний тазйиқ билан боғлиқлиги;
- Маънавий азобнинг тиббий/психирик бузилиш даражасига етганлиги.

Агар маънавий зарар эҳтиётсизлик орқали содир этилиб, тан жароҳати билан боғлиқ бўлмаса, умумий қоидага кўра компенсация қилинмайди[7]. Бу чеклов суд амалиётида фирибгарлик ва сохта даъволарнинг олдини олиш, шунингдек, маънавий азобни исботлашнинг мураккаблиги билан изоҳланади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг «Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги 28.04.2000 йилдаги 7-сонли қарорининг 3-бандида кўра амалдаги қонунга кўра (ФК 1021-моддаси) маънавий зарар етказганлик учун жавобгарликнинг келиб чиқишига асос бўлувчи шартлардан бири зарар етказувчининг айби бўлиши ҳисобланади. Қонунда тўғридан-тўғри кўрсатилган ҳолатлар бундан мустаснодир. Масалан:

- зарар фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига ошиқча хавф манбаи томонидан етказилган бўлса;
- зарар фуқарога уни қонунга хилоф тарзда ҳукм қилиш, жиноий жавобгарликка тортиш, эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олишни ёки муносиб ҳулқ-атворда бўлиш ҳақида тилхат олишни қонунга хилоф равишда қўллаш,

маъмурий жазо қўллаш ва қонунга хилоф тарзда ушлаб туриш, шунингдек ҳар қандай қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш натижасида етказилган бўлса;

➤ зарар ор-номус, кадр-қиммат ва ишчанлик обрў эътиборини ҳақоратловчи маълумотларни тарқатиш туфайли етказилган бўлса.

Суд амалиётидаги энг катта муаммо – бу маънавий зарарнинг пулдаги миқдорини аниқлаш мезонларини тўғри баҳолаш ҳисобланади.

Ушбу Пленум Қарорининг 13-бандида судлар зарар миқдорини белгилашда қуйидаги ҳолатларни эътиборга олиши шартлиги кўрсатилган:

- жабрланувчининг маънавий зарар оғирлигига берган субъектив баҳоси;
- етказилган азобларнинг даражасини кўрсатувчи объектив далиллар (тиббий маълумотномалар, экспертиза хулосалари);
- тажовуз қилинган объектнинг ҳаётий муҳимлиги (хаёт, соғлиқ, шахсий сир);
- ҳуқуқбузарликнинг оғирлиги ва оқибати (яқин қариндошларининг ўлдирилиши, ногиронликка олиб келган тан жароҳати етказилиши, озодликдан маҳрум қилиш, ишдан ёки турар жойдан ва бошқалардан маҳрум қилиш);
- уялтирадиган нотўғри маълумотларнинг характери ва уларни қанчалик даражада (доирада) тарқатилганлиги;
- жабрланувчининг яшаш шароитлари, шахсий хусусиятлари (хизмати, оилавий, маиший, моддий томонлари, соғлиғининг ҳолати, ёши ва бошқалар);
- зарар етказувчининг ва жабрланувчининг айб даражалари, зарар етказувчи шахснинг моддий аҳволи[9].

Шу билан бирга, судлар зиммасига зарар миқдорини белгилашда «оқилоналик ва адолатлилик» талабларига риоя қилиш мажбуриятини юклайди. Бироқ, айнан ушбу тушунчаларнинг қонуний дефиницияси (ҳуқуқий таърифи) ва аниқ ҳисоблаш шкаласи йўқлиги сабабли, бир хил тоифадаги ишлар бўйича турли судлар томонидан тубдан фарқ қилувчи (жуда паст ёки асоссиз юқори) суммалар ундирилмоқда.

Олиб борилган тадқиқотлар ва қонунчилик таҳлили асосида миллий ҳуқуқ тизими ва суд амалиётини такомиллаштиришга қаратилган қуйидаги хулоса ва таклифлар илгари сурилади:

Қонунчиликни тизимлаштириш: Маънавий зарарни қоплашга оид нормалар ҳозирда тарқоқ ҳолда (Фуқаролик, Меҳнат, Жиноят-процессуал кодексларида ва алоҳида қонунларда) жойлашган. Шу сабабли, Фуқаролик кодексининг 57-бобига маънавий зарарни ундиришнинг соҳавий (меҳнат муносабатлари, истеъмолчилар ҳуқуқи, тиббий хизмат ва ҳ.к.) хусусиятларини акс эттирувчи махсус ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш лозим.

Дефиницияларни аниқлаштириш: Қонунчиликда «руҳий азоб» ва «жисмоний оғриқ» тушунчаларининг ҳуқуқий мезонлари очиб берилмаган. Бу тушунчаларга қонуний таъриф бериш судлар томонидан қонунни бир хилда қўллашга хизмат қилади.

Суд-психиатрия ва суд-психология экспертизаларидан кенг фойдаланиш: Судлар томонидан руҳий азоблар даражасини фақат субъектив баҳолаш амалиётидан воз кечиб, етказилган маънавий зарарнинг объектив оқибатларини (депрессия, стресс, соматоформ бузилишлар) аниқлаш учун мажбурий тартибда психолог ва психиатр мутахассислар хулосаларини олиш тизимини ривожлантириш лозим.

Маънавий зарарни ҳисоблашнинг минимал ставкаларини жорий этиш: Суд амалиётида оқилоналик ва адолатлилик принципини таъминлаш учун Олий суд Пленуми даражасида ҳуқуқбузарлик тоифасидан келиб чиқиб (масалан, соғлиққа шикаст етказилганда, ишдан ноқонуний бўшатишганда) базавий ҳисоблаш миқдори (БХМ) нисбатан ҳисобланадиган минимал ва максимал компенсация чегараларини (шкаласини) белгилаш мақсадга мувофиқ.

ОАВ ва ижтимоий тармоқлардаги масъулият: Бугунги кунда ахборот макони (хусусий матбуот, блогерлар, ижтимоий тармоқлар) ривожланиши натижасида шахснинг қадр-қиммати ва ишчанлик обрўсига путур етказиш хавфи ортди. Шу боис, Фуқаролик кодексининг 1021-моддасига ижтимоий тармоқлар ва

Интернет ОАВлари орқали етказилган маънавий зарарни ундиришнинг алоҳида процессуал тартибларини киритиш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, маънавий зарарни қоплаш институти фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини ҳимоя қилишда энг олий ва самарали ҳуқуқий механизмлардан биридир. Ўзбекистонда мазкур институт қисқа давр ичида тизимли шаклланиш ва ривожланиш йўлини босиб ўтди. Бироқ, замон талаблари ва судлар ихтисослашуви жараёни ушбу соҳадаги моддий ва процессуал нормаларни янада либераллаштириш ва аниқ мезонлар билан мустаҳкамлашни талаб этади. Юқорида таклиф этилган ислохотларнинг амалиётга татбиқ этилиши судлар томонидан адолатли қарорлар қабул қилинишига, фуқароларнинг ҳуқуқий ҳимоясини олий даражага кўтаришга хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ / REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. – Тошкент: «Адолат», 2024.
3. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. – Л., 1983.
4. Казанцев В.Г. Возмещение морального вреда // Российская юстиция, 1996 г., № 5, -48 с.
5. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. –М.: Юр.лит., 1984. -39 с.
6. Насриев И. Шахсий номулкий ҳуқуқларни амалга ошириш ва муҳофаза қилишнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолар. - Т.: Ғофур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2006.
7. Развитие института возмещения морального вреда в зарубежных странах (Англия, США) // Сравнительное правоведение. – М., 2018.
8. Оқюлов О. Гражданское право. Часть особенная. Учебник. –Т.: ТГЮИ, 2009.
9. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги 28.04.2000 йилдаги 7-сонли Қарори.